

**PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR E O ACESSO A MEDICAMENTOS ENTRE
POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA**

**POPULAR PHARMACY PROGRAM AND ACCESS TO MEDICINES AMONG LOW-
INCOME POPULATIONS**

Ana Caroliny Santos CRUZ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1210-1537>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: anacaroliny santos27@gmail.com

Laiza Lima QUEIROZ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8845-128X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: queirozlaiza63@gmail.com

Drielly Lima SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7971-350X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: kc.driellysantana@gmail.com

Hugo Maia FONSECA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2672-8086>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

e-mail: hmaiaf@gmail.com

Camila Teixeira De Oliveira PENNA CHAVES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3008-2591>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: camila.chaves@iescfag.edu.br

RESUMO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um importante problema de saúde global e são responsáveis por elevada mortalidade e altos custos hospitalares, especialmente entre a população idosa no Brasil. Para ampliar o acesso a medicamentos, sobretudo entre pessoas de baixa renda e com planos de saúde que não cobrem medicamentos ambulatoriais, o governo implementou o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Por meio de revisão bibliográfica em bases como SciELO, PubMed, Google Acadêmico e Medline, verificou-se que o farmacêutico desempenha papel estratégico na atenção ao cidadão, promovendo o uso racional de medicamentos e contribuindo para atividades clínicas. Assim, a PFPB se consolida como política pública essencial para garantir equidade no acesso a tratamentos e reduzir desigualdades em saúde.

Palavras-chave: Farmácia Popular; Política Nacional de Medicamentos; Sistema Único de Saúde (SUS).

ABSTRACT

Chronic noncommunicable diseases (CNCDs) represent a major global health problem and are responsible for high mortality and high hospital costs, especially among the elderly population in Brazil. To expand access to medicines, especially among low-income people and those with health plans that do not cover outpatient medicines, the government implemented the Brazilian Popular Pharmacy Program (PFPB). Through a literature review in databases such as SciELO, PubMed, Google Scholar, and Medline, it was found that pharmacists play a strategic role in citizen care, promoting the rational use of medicines and contributing to clinical activities. Thus, the FPP has established itself as an essential public policy to ensure equity in access to treatment and reduce health inequalities.

Keywords: Popular Pharmacy; National Drug Policy; Unified Health System (SUS).

INTRODUÇÃO

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) foi criado para ampliar o acesso a medicamentos, especialmente à população de baixa renda, suprimindo a limitação dos planos privados (FERREIRA *et al.*, 2024). O programa está alinhado ao princípio constitucional do direito à saúde, no qual a assistência farmacêutica é essencial no Sistema Único de Saúde (SUS), organizada pela Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) (COSTA *et al.*, 2021).

Nesse contexto, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um dos maiores desafios à saúde pública, associadas não apenas à alta morbimortalidade, mas também a determinantes sociais e falhas históricas na prevenção. Sua elevada prevalência, sobretudo entre idosos, reflete políticas fragmentadas e insuficientes no enfrentamento de fatores de risco modificáveis, como tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada (MENGUE *et al.*, 2016; ALMEIDA *et al.*, 2018).

Além disso, a naturalização do adoecimento e as desigualdades no acesso ao diagnóstico e tratamento reforçam a complexidade do problema. Embora o fornecimento de medicamentos seja fundamental, a ênfase exclusiva no modelo farmacológico é limitada, sendo imprescindível integrar estratégias de prevenção, educação em saúde e promoção do bem-estar para garantir um cuidado mais efetivo e sustentável (EMMERICK *et al.*, 2020).

O SUS desempenha funções essenciais, como o controle e a fiscalização de produtos e procedimentos relacionados à saúde, além de participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos. Também é responsável por formular políticas de medicamentos e garantir o acesso da população à assistência terapêutica integral, assegurando o fornecimento de produtos essenciais à saúde (BOTTARO, 2022).

Historicamente, até 2004, os medicamentos no Brasil eram obtidos por duas vias: gratuitamente em unidades de saúde públicas ou pagos diretamente no setor privado (farmácias de varejo). Nesse cenário, em maio de 2004, o governo brasileiro anunciou um mecanismo adicional para melhorar o acesso da população brasileira aos medicamentos (EMMERICK *et al.*, 2020).

Apesar dos avanços promovidos pela Farmácia Popular, persistem desafios como a distribuição desigual das unidades, desabastecimentos frequentes e restrições na lista de fármacos disponibilizados. Essas limitações dificultam a continuidade do tratamento de

doenças crônicas e expõem desigualdades no acesso, reforçando a necessidade de avaliar criticamente a efetividade do programa (MATTA *et al.*, 2023).

O PFPB também se destaca por contribuir para a descentralização da assistência farmacêutica, permitindo que o cidadão adquira seus medicamentos em farmácias privadas conveniadas, o que amplia o alcance territorial do SUS e reduz a sobrecarga das unidades públicas (VIEIRA; SANTOS, 2020). Essa parceria público-privada representa um avanço na gestão de políticas públicas de saúde, ao integrar o setor comercial em uma estratégia nacional de garantia de acesso universal a medicamentos.

Outro aspecto relevante refere-se à atuação do farmacêutico como agente central no PFPB, responsável por orientar o uso racional dos medicamentos e acompanhar a adesão terapêutica dos pacientes. O profissional torna-se peça fundamental na interface entre o sistema público e a comunidade, contribuindo para a prevenção de complicações clínicas, a redução de hospitalizações e o uso consciente de recursos públicos (SILVA; ANDRADE, 2021).

Além disso, o programa assume importância estratégica no enfrentamento das desigualdades regionais, ao disponibilizar medicamentos essenciais em municípios de pequeno e médio porte, onde o acesso à terapêutica contínua ainda é limitado. Essa expansão reforça o papel do PFPB como instrumento de equidade e fortalecimento do SUS (ALMEIDA *et al.*, 2019).

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar o Programa Farmácia Popular do Brasil como estratégia essencial para ampliar o acesso a medicamentos e garantir a continuidade do tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, contribuindo para a redução da morbimortalidade e a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda, em consonância com o princípio constitucional do direito à saúde e o papel do SUS na formulação de políticas públicas e na assistência farmacêutica integral.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, cujo objetivo foi reunir e analisar publicações científicas sobre a Farmácia Popular do Brasil como instrumento de ampliação da disponibilidade de medicamentos por populações de baixa renda. Esse tipo de revisão caracteriza-se por coletar e interpretar informações já publicadas na literatura científica, sem a aplicação de métodos estatísticos para análise dos dados, permitindo uma abordagem ampla e descritiva do tema.

A pesquisa foi realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) PubMed/MEDLINE e Google Acadêmico, selecionadas por sua relevância na área da saúde e pela ampla cobertura de estudos nacionais e internacionais relacionados a políticas públicas e assistência farmacêutica, sendo utilizadas como palavras-chave: Farmácia Popular, Política Nacional de Medicamentos e Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram definidos como critérios de inclusão artigos científicos, revisões e livros publicados entre 2016 e 2024, disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem a temática relacionada ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a Política Nacional de Medicamentos (PNM), sendo excluídos os trabalhos que não apresentavam relação direta com o tema, não estavam disponíveis integralmente ou se encontravam fora do período estabelecido.

O processo de seleção dos estudos ocorreu em etapas sequenciais:

1. Leitura inicial dos títulos dos artigos identificados;

2. Análise dos resumos dos trabalhos potencialmente relevantes;
3. Leitura integral dos textos selecionados para verificar a adequação ao objetivo do estudo.

Após essas etapas de seleção, 14 artigos atenderam aos critérios e foram incluídos na revisão, conforme demonstrado no fluxograma metodológico.

A análise dos artigos incluídos foi conduzida de forma descritiva, buscando identificar pontos convergentes e divergentes sobre o papel da Farmácia Popular do Brasil (PFPB) na ampliação da obtenção de fármacos e na promoção da equidade no acesso à saúde. Para facilitar a sistematização dos resultados, os estudos foram organizados em tabela, contendo informações sobre título, autores, ano de publicação, metodologia e principais conclusões.

As revisões bibliográficas caracterizam-se pela análise de materiais científicos já publicados, como artigos, livros, teses e dissertações, sem recorrer à coleta de dados empíricos. Esse tipo de pesquisa utiliza fontes secundárias, permitindo reunir, comparar e interpretar diferentes perspectivas sobre um mesmo tema (CAVALCANTE; OLIVEIRA, 2020).

Conforme Cavalcante e Oliveira, (2020) a revisão bibliográfica tem como objetivo identificar, compreender e sintetizar o conhecimento existente, oferecendo uma visão ampla e atualizada sobre o assunto estudado. No campo da saúde, essa metodologia é amplamente utilizada para reunir evidências, avaliar políticas públicas e apoiar a construção de novas abordagens teóricas e práticas. O processo de seleção dos estudos encontra-se representado no Fluxograma da Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão do artigo.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Em continuidade à análise dos estudos selecionados, elaborou-se a Tabela 1, que apresenta as principais informações referentes aos quatorze artigos incluídos nesta revisão, destacando título, autores, metodologia empregada e principais conclusões de cada pesquisa.

Tabela 1 – Caracterização dos estudos incluídos na revisão narrativa sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil.

TÍTULO	AUTOR/ANO	METODOLOGIA	CONCLUSÃO
Utilização do Programa Farmácia Popular do Brasil por idosos.	Miranda et al., 2016.	Estudo transversal de base populacional.	É preciso ampliar o conhecimento e a utilização do Programa Farmácia Popular do Brasil, especialmente entre os mais idosos, e melhorar a divulgação da lista de medicamentos do programa aos usuários e aos médicos.
Programa Farmácia Popular do Brasil: uma análise política de sua origem, seus desdobramentos e inflexões	Alencar et al., 2018.	Estudo documental e entrevistas semiestruturadas	A análise dos dados revelou que, apesar dos conflitos em torno da construção da proposta, o programa resultou em ampliação do acesso aos medicamentos essenciais, redução da mortalidade e de internações por doenças crônicas.
Atuação do farmacêutico na farmácia popular no município de Nova Iguaçu.	Silva; Andrade, 2021.	Revisão de literatura	Na pesquisa foi abordada a atuação do farmacêutico no município de Nova Iguaçu e no Brasil, nas quais as atividades precisam estar centradas não apenas no medicamento, mas no paciente garantindo a utilização de forma adequada, e o suporte a logística necessária à prescrição e dispensação do medicamento.
O setor farmacêutico no Brasil sob as lentes da conta-satélite de saúde	Vieira; Santos, 2020.	Revisão de literatura.	Na dimensão da oferta, o que se observa, entre 2010 e 2017, é a ampliação da dependência externa brasileira da importação de farmoquímicos, medicamentos e preparações farmacêuticas, enfraquecimento da atividade de fabricação de produtos farmacêuticos e ampliação da atividade de comércio farmacêutico.

Financiamento da assistência farmacêutica no contexto do Sistema Único de Saúde de 2017 a 2022	Ferreira et al., 2024.	Estudo transversal, analítico, descritivo.	O acesso universal a medicamentos pelo setor público ainda é um grande desafio. Seu financiamento ainda é insuficiente. Por fim, infere-se que é fundamental a revisão dos investimentos no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, melhorando o acesso a medicamentos na Atenção Primária à Saúde.
Benefícios do Programa Farmácia Popular do Brasil	Jacinto, 2021.	Estudo descritivo com análise documental e abordagem qualitativa.	O programa FPB tem assegurado a disponibilidade e gratuidade de medicamentos básicos à população, agrupando qualidade no atendimento prestado por meio da orientação e dispensação correta dos medicamentos, sendo essas práticas garantidas pela presença de farmacêuticos.
Impacto do Programa Farmácia Popular do Brasil sobre a saúde de pacientes crônicos	Almeida et al., 2019.	Estudo quase-experimental.	A ampliação do PFPB se associou a reduções significativas em internações e óbitos por DCNT estudadas, sugerindo impacto positivo do acesso medicamentoso subsidiado na saúde populacional.
Pesquisa Nacional de Saúde 2019: obtenção de medicamentos por adultos em tratamento para hipertensão e diabetes no Programa Farmácia Popular do Brasil.	Costa et al., 2022.	Estudo descritivo de base populacional, com dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019.	Uma parcela expressiva dos pacientes obteve seus fármacos pelo PFPB; observaram-se diferenças por renda, escolaridade e região, indicando papel do programa na ampliação do acesso e persistência de desigualdades.
Desempenho das unidades básicas de saúde e uso do Programa Farmácia Popular.	Matta et al., (2023)	Estudo observacional.	O PFPB complementa a assistência farmacêutica da APS, sendo fonte importante para usuários que regularmente obtêm medicamentos nas farmácias do SUS; resultados reforçam a necessidade de coordenação entre provisão pública direta e rede credenciada.
O Programa de Farmácia Popular e sua importância na atenção básica de saúde.	Souza et al., (2024)	Revisão bibliográfica.	É essencial a participação do farmacêutico em equipes multidisciplinares para garantir a adesão terapêutica e o uso racional de medicamentos.
Financiamento dos medicamentos nos	Silva, W. R. O., 2024	Estudo quantitativo	O estudo identificou que o PFPB tem maior alcance em

municípios do Brasil: uma análise do Programa Farmácia Popular.			municípios de grande porte e com maior IDHM, indicando desigualdade na distribuição territorial e necessidade de estratégias voltadas a regiões vulneráveis.
O financiamento da assistência farmacêutica e os desafios de sustentabilidade do Programa Farmácia Popular do Brasil	Martins, C. L. P. C., 2024	Estudo descritivo e documental	Ressalta a importância do controle de gastos e da avaliação de impacto econômico do PFPB, destacando a necessidade de equilíbrio entre ampliação da gratuidade e sustentabilidade orçamentária.
Desigualdades no acesso a medicamentos no Sistema Único de Saúde no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019	Boing et al., 2022	Estudo transversal de base populacional	Apesar das desigualdades regionais, o estudo evidencia que o PFPB tem contribuído para reduzir barreiras econômicas e ampliar o acesso aos medicamentos, especialmente entre grupos de baixa renda.
Plano Nacional de Saúde 2020–2023: políticas e diretrizes estratégicas para o período	Brasil. Ministério da Saúde, 2019	Relatório institucional	Destaca o PFPB como uma das principais estratégias da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, reforçando seu papel na ampliação do acesso a medicamentos essenciais e na redução de desigualdades em saúde.

Fonte: autoria própria, 2025.

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), criado em 2004 pelo Governo Federal, tem como objetivo ampliar o acesso da população, especialmente a de baixa renda, a medicamentos essenciais, buscando evitar o abandono de tratamentos por dificuldades financeiras na aquisição dos fármacos (MIRANDA *et al.*, 2016). Assim como destacado por esses autores, a ampliação do acesso é um eixo central do programa e aparece como fundamento comum entre diferentes estudos sobre o PFPB.

O PFPB foi instituído pelo Decreto nº 5.090/2004, que regulamentou a Lei nº 10.858/2004, e dispôs que a criação do programa decorria da necessidade de ações para promover a universalidade do acesso aos medicamentos, diminuindo a repercussão desses gastos no orçamento familiar e permitindo a sua disponibilidade a baixo custo por meio de parcerias com a rede privada de farmácias e drogarias (ALENCAR *et al.*, 2018). De forma semelhante ao que já havia sido apontado por Miranda *et al.* (2016), Alencar *et al.* (2018) reforçam que o programa foi estruturado para minimizar desigualdades no acesso e garantir maior equidade.

A atenção Farmacêutica exerce papel fundamental nesse contexto, pois o farmacêutico é responsável por orientar o uso racional de medicamentos, realizar o acompanhamento farmacoterapêutico e promover atividades de educação em saúde e atenção primária. Essas ações contribuem para reduzir os gastos do Governo Federal com a saúde pública e impactam diretamente na adesão ao tratamento (SILVA; ANDRADE, 2021).

O farmacêutico também atua diretamente na interação com o usuário, oferecendo acompanhamento contínuo e orientação qualificada para garantir resultados terapêuticos mais seguros e eficazes (SILVA & ANDRADE, 2021). Por outro lado, Vieira e Santos (2020) ampliam essa discussão ao analisar o setor farmacêutico em perspectiva nacional, mostrando que fatores econômicos e estruturais influenciam o acesso e a disponibilidade dos medicamentos oferecidos pelo programa.

O PFPB opera com duas modalidades de subsídio aos medicamentos: i) subsídio de 100% do preço de venda do medicamento, conformando a modalidade gratuidade do programa e ii) subsídio variável, em termos percentuais, em relação ao preço de venda do medicamento, na chamada modalidade copagamento, criada com o próprio programa em 2004. Em ambas as modalidades, o valor de ressarcimento por unidade farmacotécnica do medicamento, segundo o princípio-ativo, é definido previamente pelo Ministério da Saúde (VIEIRA; SANTOS, 2020).

As farmácias e drogarias possuem a liberdade de praticar preços de venda diferenciados, o que resulta em variações no pagamento do usuário, dependendo do preço de venda do medicamento. Conseqüentemente, o subsídio dado pelo governo em relação ao preço de venda varia em termos percentuais (VIEIRA; SANTOS, 2020).

No entanto, independentemente das variações de preço, ambas as modalidades do programa, gratuidade e copagamento, têm como finalidade ampliar o acesso a medicamentos essenciais, especialmente para doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma. De forma complementar à análise econômica de Vieira & Santos (2020), Ferreira *et al.* (2024) mostram que a inclusão de novos fármacos, como os indicados para osteoporose e anticoncepcionais a partir de 2023, reforça o impacto social e a expansão do alcance terapêutico do PFPB.

Por outro lado, a expansão da cobertura do PFPB em municípios de menor porte e com índices de desenvolvimento humano mais baixos revela desafios persistentes de equidade. Um estudo de Silva (2024) mostrou que o programa alcança principalmente municípios de maior porte e com IDHM elevado, indicando que a mera expansão de unidades não garante necessariamente redução das desigualdades regionais.

Conforme apresentado no Gráfico 1, que mostra a evolução do número de pessoas atendidas pelo PFPB entre os anos de 2019 e 2024, observa-se um declínio entre os anos de 2019 e 2021, sendo essa baixa relacionada ao período da pandemia do covid 19, seguido de uma recuperação acelerada a partir do ano de 2022, atingindo patamares superiores aos de 2019.

Gráfico 1. Evolução do número de pessoas atendidas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (2019–2024).

Fonte: Ministério da Saúde – Relatório de Gestão (2024). *Adaptado.*

Considerando os dados oficiais do Ministério da Saúde demonstrado no gráfico acima, observa-se que o número de pessoas atendidas pelo Programa Farmácia Popular apresentou queda entre 2019 e 2021, reduzindo de aproximadamente 21,6 milhões para cerca de 20,1 milhões, período que coincide com os impactos da pandemia de Covid-19. A partir de 2022, verifica-se retomada gradual, alcançando 20,7 milhões em 2022 e 22 milhões em 2023. Em 2024, o programa atingiu seu maior número de pessoas alcançadas, ultrapassando 23,8 milhões de atendimentos, o que representa um crescimento de mais de 18% em relação a 2021. Esses dados evidenciam recuperação e expansão do programa após a crise sanitária (BRASIL, 2023; 2024).

Em consonância com esses resultados, verifica-se que o desempenho do PFPB em 2024 não apenas recupera os níveis pré-pandemia, mas consolida o programa como uma das iniciativas mais robustas de acesso a medicamentos no âmbito do SUS. O aumento contínuo de usuários ao longo dos últimos anos reflete a capacidade do programa de responder às demandas emergentes da população brasileira, reforçando sua importância estratégica na redução das desigualdades e na garantia da assistência farmacêutica essencial (BRASIL, 2024).

O perfil dos beneficiários do PFPB abrange pessoas de baixa renda atendidas tanto pela rede pública quanto privada. Características como cor da pele, sexo, ocupação e suporte social não influenciam significativamente no uso do programa, porém a idade e a condição socioeconômica exercem grande impacto. Estudos indicam que a adesão ao PFPB diminui conforme aumenta a renda, ou seja, à medida que o orçamento familiar melhora, o indivíduo tende a deixar de utilizar os medicamentos do programa (JACINTO, 2021).

Nessa mesma perspectiva, Boing *et al.* (2022) afirmam que, embora persistam desigualdades regionais e sociais no acesso aos medicamentos, o PFPB tem contribuído para reduzir barreiras econômicas e ampliar o tratamento farmacológico entre populações vulneráveis. Assim como indicado por Jacinto (2021), os autores destacam que o fortalecimento do programa é essencial para garantir continuidade terapêutica e promover maior equidade no uso de medicamentos no âmbito do SUS.

O estudo de Almeida *et al.* (2019) avaliou o impacto do Programa Farmácia Popular no tratamento de doenças crônicas, e identificou que a ampliação da disponibilidade de medicamentos gratuitos ou subsidiados reduziu significativamente internações e óbitos,

reforçando sua importância como estratégia de saúde pública. Esses achados evidenciam benefícios clínicos diretos do programa, sobretudo no acompanhamento de doenças de maior prevalência na população brasileira.

Reforçando essa discussão, o trabalho realizado por Costa *et al.* (2022) evidenciou que o PFPB amplia a obtenção de fármacos para hipertensão e diabetes, sobretudo entre grupos socialmente vulneráveis. No entanto, ao contrário do impacto homogêneo observado por Almeida *et al.* (2019), os autores destacam a persistência de desigualdades regionais e socioeconômicas no acesso aos medicamentos, indicando a necessidade de maior integração do programa com a Atenção Primária à Saúde para assegurar equidade no cuidado.

Matta *et al.* (2023) destacaram que o Programa Farmácia Popular atua como complemento à assistência farmacêutica das Unidades Básicas de Saúde (UBS), garantindo fácil acesso a aquisição de fármacos, sobretudo para doenças crônicas. Os autores, entretanto, alertam que a ausência de integração efetiva com a Atenção Primária à Saúde pode gerar fragmentação do cuidado, exigindo articulação mais sólida entre o PFPB e as equipes de saúde para ampliar a efetividade das políticas públicas.

Em consonância com essa perspectiva, Souza *et al.* (2024) reforçam que o PFPB desempenha papel fundamental na atenção básica, não apenas garantindo o fornecimento de medicamentos essenciais, mas também promovendo maior integração entre serviços e pacientes. Enquanto Matta *et al.* (2023) ressaltam o risco de fragmentação do cuidado, Souza *et al.* (2024) enfatizam que a atuação ativa do farmacêutico em equipes multiprofissionais contribui para o uso racional de medicamentos e melhor adesão terapêutica, prevenindo complicações e desperdícios.

A análise integrada dos estudos mostra que o Programa Farmácia Popular gera avanços importantes no acesso a medicamentos e na redução de internações, porém seu impacto não é homogêneo no país. Autores como Costa *et al.* (2022) e Boing *et al.* (2022) demonstram que fatores socioeconômicos e estruturais influenciam diretamente a utilização do programa, especialmente em municípios de menor IDHM. Assim, embora o PFPB amplie o acesso entre populações vulneráveis, ainda persiste um cenário de desigualdades regionais que limita a plena equidade do programa.

Os estudos também evidenciam desafios relacionados à sustentabilidade financeira e à governança do PFPB. Martins (2024) e Silva (2024) apontam fragilidades no financiamento, na capilaridade das unidades credenciadas e na dependência do setor varejista. Esses achados sugerem a necessidade de revisar mecanismos de copagamento, ampliar a lista de medicamentos e fortalecer a integração com a Atenção Primária à Saúde, evitando a fragmentação do cuidado e garantindo maior efetividade terapêutica.

No conjunto, os 14 estudos analisados demonstram que o PFPB é uma política essencial, mas que ainda enfrenta limitações estruturais. Embora reduza barreiras econômicas e contribua para a continuidade do tratamento de doenças crônicas, persistem desafios como desigualdade territorial, subfinanciamento e limitações na oferta de fármacos. Assim, fortalecer o PFPB requer investimentos contínuos, monitoramento de impacto e maior articulação com as políticas de saúde para garantir equidade em todo o país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Farmácia Popular do Brasil se consolidou como uma política pública essencial para a promoção da equidade no acesso a medicamentos, especialmente entre as camadas mais vulneráveis da população. Ao possibilitar a aquisição de medicamentos

básicos e indispensáveis com preços acessíveis ou gratuitamente, o programa contribui diretamente para a continuidade dos tratamentos e para a redução das desigualdades no setor da saúde.

Os dados analisados ao longo deste trabalho evidenciam que o PFPB tem papel estratégico no enfrentamento das barreiras econômicas que dificultam o cuidado em saúde, sobretudo entre os indivíduos de baixa renda. Além disso, observa-se que, embora fatores como sexo, cor da pele ou ocupação não interfiram no perfil dos usuários, aspectos como idade e condição socioeconômica são determinantes na adesão ao programa.

Portanto, fortalecer e expandir iniciativas como a Farmácia Popular é fundamental para garantir o direito à saúde previsto na Constituição, promovendo justiça social e ampliando a cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa não apenas favorece o acesso, mas representa uma ferramenta de transformação e inclusão social, reafirmando o compromisso do Estado com o bem-estar da população brasileira.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, T. de O. S. et al. Programa Farmácia Popular do Brasil: uma análise política de sua origem, seus desdobramentos e inflexões. **Saúde em Debate**, v. 42, n. spe2, p. 159–172, out. 2018.

ALMEIDA, Aléssio Tony Cavalcanti de; VIEIRA, Fabiola Sulpino; SÁ, Edvaldo Batista de. Os efeitos do acesso a medicamentos por meio do Programa Farmácia Popular sobre a saúde de portadores de doenças crônicas não transmissíveis. **IPEA**. Nov. 2018.

ALMEIDA, A. T. C. DE et al. Impacto do Programa Farmácia Popular do Brasil sobre a saúde de pacientes crônicos. **Revista de Saúde Pública**, v. 53, p. 20, 2019.

BOING, A. C. et al. Desigualdades no acesso a medicamentos no Sistema Único de Saúde no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 6, e00114721, 2022.

BOTTARO, Nathalia de Sousa. O fornecimento de medicamentos de uso contínuo para a população de baixa renda: aspectos teóricos e práticos. **PUCSP**. Set. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano Nacional de Saúde: 2020–2023: políticas e diretrizes estratégicas para o período de 2020 a 2023. Brasília, DF: **Ministério da Saúde**, 2019. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_nacional_saude_2020_2023.pdf.

Acesso em: 7 abril de 2024.

CAVALCANTE, L. T. C.; OLIVEIRA, A. A. S. DE. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. **Psicologia em Revista**, v. 26, n. 1, p. 83–102, abr. 2020.

COSTA, M. C. V. et al. Assistência, atenção farmacêutica e a atuação do profissional farmacêutico na saúde básica / Pharmaceutical assistance, pharmaceutical care and the role of the pharmaceutical professional in basic health care. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 6195–6208, 22 mar. 2021.

COSTA, K. S. et al. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: obtenção de medicamentos por adultos em tratamento para hipertensão e diabetes no Programa Farmácia Popular do Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, p. e2021366, 6 jul. 2022.

EMMERICK, Isabel Cristina Martins et al. Hypertension and diabetes treatment affordability and government expenditures following changes in patient cost sharing in the “Farmácia Popular” program in Brazil: an interrupted time series study. **BMC Public Health**, v. 20, p. 1–12, 2020.

FERREIRA, R. P. et al. Financiamento da assistência farmacêutica no contexto do Sistema Único de Saúde de 2017 a 2022. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 2, p. e7213245023–e7213245023, 18 fev. 2024.

JACINTO, Vera Lucia Gasparim. Benefícios do Programa Farmácia Popular do Brasil. [S. l.], [s. d.]. **Repositorio COGNA**. Abr. 2024.

MARTINS, C. L. P. C. O financiamento da assistência farmacêutica e os desafios de sustentabilidade do Programa Farmácia Popular do Brasil. **Caderno de Pesquisas e Estudos em Pedagogia**, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 95-108, 2024.

MATTA, S. R. et al. Desempenho das Unidades Básicas de Saúde e uso do Programa Farmácia Popular. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 31, p. e31030418, 2023.

MENGUE, Sotero Serrate et al. Access to and use of high blood pressure medications in Brazil. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, supl. 2, p. 8s, 2016. DOI: 10.1590/S1518-8787.2016050006154. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2016050006154>. Acesso em: 17 abr. 2024.

MIRANDA, Vanessa Iribarrem Avena et al. Utilização do Programa Farmácia Popular Brasileira por idosos. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 50, p. 13, 2016. DOI: 10.1590/S1518-8787.2016050006180. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/126506>. Acesso em: 17 abr. 2024.

SILVA, E. V. A. DA; ANDRADE, L. G. DE. Atuação do farmacêutico na Farmácia Popular no município de Nova Iguaçu. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 10, p. 395–404, 30 out. 2021.

SILVA, W. R. O. Financiamento dos medicamentos nos municípios do Brasil: uma análise do Programa Farmácia Popular. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 58, p. 48, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/rsp/2024.v58/48/pt/>. Acesso em: 2 maio 2024.

SOUZA, P. G. DE; PUGLIESE, F. S.; ANDRADE, L. G. DE. O PROGRAMA DE FARMÁCIA POPULAR E SUA IMPORTÂNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 5, p. 2752–2769, 2 maio 2024.

VIEIRA, F. S.; SANTOS, M. A. B. DOS. O Setor farmacêutico no Brasil sob as lentes da conta-satélite de saúde. **IPEA**. nov. 2020.